

TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE COM VITALIDADE- BIOPULPECTOMIA: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 13/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10501230

Adail Rosa Alvarenga Junior,
Rosane Siqueira Silva De Sousa,
Sarah Helienne Salles Da Silva

RESUMO

A endodontia visa à prevenção dos dentes através do diagnóstico, prognóstico, terapêutica e controle de alterações que envolvem a polpa e os tecidos perirradiculares, tendo como principal objetivo a resolução de quadros de inflamação pulpar ou periapical, promovendo a eliminação de bactérias do complexo pulpar, devolvendo saúde e função. Podemos encontrar três condições na endodontia que requerem tratamento – polpa necrosada, polpa viciais e retratamento, mas para o sucesso desses tratamentos dependerá das habilidades do profissional para reconhecimento dos aspectos de cada uma destas condições e da qualidade de execução de cada fase operacional, tendo em vista que cada etapa e de extrema relevância para o êxito do processo endodôntico.

Objetivo: Apresentar um relato de caso clínico de um paciente

submetido a um tratamento endodôntico no elemento N° 44, com biopulpectomia decorrente de processo lesão cariosa.

Palavras-chave: Tratamento endodôntico, biopulpectomia, limpeza, bactérias, canais radiculares.

ABSTRACT

Endodontics aims at the prevention of teeth through diagnosis, prognosis, therapy and control of changes involving the pulp and periradicular tissues, with the main objective of resolving pulp or periapical inflammation, promoting the elimination of bacterium from the pulp complex, restoring health and function.

We can find three conditions in endodontics that require treatment – necrotic pulp, visual pulp and retreatment, but for the success of these treatments will depend on the skills of the professional to recognize the aspects of each of these conditions and the quality of execution of each operational phase, considering that each stage is of extreme relevance to the except of the endodontic process. **Objective:** To present a clinical case report of a patient submitted to an endodontic treatment in element N° 44, with biopulpectomy due to a carious lesion process.

Keywords: Endodontic treatment, biopulpectomy, cleaning, bacterium, rootcanals.

1.Introdução

O tratamento endodôntico busca solucionar quadro de inflamação pulpar ou periapical, buscando a conservação em longo prazo da função do dente. Para que este objetivo possa ser atingido, o local ocupado pelo tecido pulpar deverá sofrer intervenção de um profissional, no qual é imprescindível o conhecimento tridimensional da anatomia dental, número de raízes, canais, localização, forma da cavidade pulpar e suas possíveis variações anatômicas, além destreza manual.

O tratamento consiste na remoção da polpa (o pequeno tecido nervoso que se assemelha aos fios dentro de um dente), após a remoção da polpa danificada, infectada ou morta, o espaço restante é limpo e preenchido com material obturador, selando o canal radicular. Para isso, necessita-se de substâncias auxiliares ao preparo químico-mecânico, pois em casos no qual há prevalência de infecção, exsudação e dor, torna-se fundamental a medicação intracanal que atuará no combate da inflamação perirradicular, tendo função de barreira físico-química, na qual impedirá a proliferação de microrganismos, gerando reparo tecidual e neutralizando toxinas.

Na prática clínica o profissional se depara com três condições endodônticas que serão necessariamente tratadas, tais condições são: polpas vitais, polpas necrosadas e retratamento. Diante do exposto foi observado por meio de um caso clínico o tratamento endodôntico em dente com vitalidade pulpar, biopulpectomia do elemento dental N° 44 por meio de instrumentação manual.

2. Metodologia

Este artigo foi elaborado baseado na coleta de dados sobre o tratamento endodôntico, sendo selecionados artigos e trabalhos científicos compreendidos entre os anos de 2003 a 2023. A seleção das matérias foi realizada através das principais bases de dados: Google Acadêmico, PubMed, Scielo e Science Direct.

3. Revisão de Literatura

A biopulpectomia é definida como tratamento endodôntico em dentes com polpa vital, ou seja, são livres de infecção, este aspecto é fator primordial quanto a conduta que será tomada pelo profissional, pois a diferença fundamental que reside entre os casos de polpa necrosada e de retratamento são caracterizados pela presença de infecção. Este procedimento endodôntico tem sua indicação em casos de pulpite irreversível, sintomática ou assintomática, ou na ocorrência de um

insucesso de tratamento conservadores, tais como: capeamento direto ou indireto.

Siqueira Jr. (1997) relatou que, em casos de biopulpectomia, a infecção limita-se porção coronária da polpa adjacente na área de exposição. Sendo assim, ao remover-se a polpa coronária, deve-se fazer a irrigação abundante com solução antisséptica para evitar que essas bactérias sejam levadas para o interior do canal.

Apesar dos agentes físicos e químicos causarem inflamação pulpar, não irá prevalecer, pois, esses estímulos não são de caráter persistentes. Serão os micro-organismo e seus produtos o fator causador de agressões ao tecido pulpar.

Na realidade, micro-organismos e seus produtos representam o principal fator causador de agressões ao tecido pulpar (Takehashi et al., 1965; Trowbridge, 1981; Cox et al., 1987).

Torna-se suficiente para iniciar um processo inflamatório pulpar a difusão dos produtos bacterianos pelos túbulos dentinários, sendo assim a polpa passa pelo processo de inflamação antes que aconteça sua exposição com meio bucal, sendo seu diagnóstico pulpíte reversível, uma vez seu agente agressor e removido a polpa volta ao seu estado normal. No entanto quando há exposição da polpa com meio bucal, ela consegue se defender das bactérias pelo processo de inflamação, ficando a infecção restrita à superfície, no nível de câmara pulpar, mais profundamente, a polpa dos canais radiculares e os tecidos perirradiculares não estarão infectados, mas normais ou apenas inflamados.

Todavia quando não se é possível medir clinicamente o quanto uma polpa exposta está afetada e com invasão bacteriana em várias partes, necessita-se de um tratamento mais invasivo, estes casos são diagnosticados como pulpíte irreversível, o tratamento de execução poderá ser pulpotomia (parcial ou total) ou biopulpectomia.

A biopulpectomia tem por sua vez possui um caráter profilático, a mesma tem como objetivo prevenir necrose e infecção subsequentes, sendo então substituída a polpa inflamada pela obturação do sistema de canais radiculares. O sucesso do tratamento endodôntico está relacionado com dois fatores básicos: a assepsia do canal, ou seja, a não introdução de bactérias no sistema de canais radiculares e a não utilização de substâncias com alto poder citotóxico que poderiam desencadear ou manter um processo inflamatório nos tecidos perirradiculares.

4. Relato do Caso Clínico

Paciente J.E.P 36 anos, gênero masculino, procurou atendimento na clínica escola odontológica da Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel (FATEFIG) na cidade de Tucuruí-PA, com a principal queixa de desconforto estético dos pré-molares, diante do exposto foi realizado anamnese, exames intra e extra oral e exames radiográfico, o paciente afirma não apresenta nenhuma doença sistêmica, não faz uso de medicamentos sistêmicos, não fuma e nem faz ingestão de bebidas alcoólicas.

Através das radiografias e teste de vitalidade positivo, identificou-se que os elementos dentários N° 44 e 45, necessitavam de tratamento endodôntico, diagnóstico pulpíte irreversível (fig. 1).

Diante das informações expostas foi traçado o plano de tratamento, iniciado na primeira sessão com radiografias periapical para obtenção do CAD 19 mm.

Figura 1 - Raio X de Diagnóstico

Sob efeito da anestesia lidocaína 2% 1:100.000, foi iniciado o tratamento endodôntico do elemento dentário N° 44, realizou-se isolamento absoluto, afim de proteger o complexo pulpar de microorganismos patogênicos presentes na microbiota bucal, além de fornecer uma proteção ao paciente contra aspiração de instrumentos durante a intervenção endodôntica, ofertando também ao operador um campo operatório limpo e uma melhor visão da área de trabalho (fig. 2). Iniciou-se a remoção do tecido cariado com broca esférica diamantada N°1014 e preparo do terço cervical e médio com broca largo N° 1 e 2 e broca endo Z comprimento 12mm.

Figura 2 - Isolamento Absoluto

Foi realizada a radiografia e a odontometria, sendo o comprimento de trabalho do elemento dentário N° 44 15mm (fig. 3), iniciou-se preparo químico-mecânico (PQM) e obteve-se a LAI 20 e LAF 35, a limpeza dos canais radiculares com hipoclorito de Sódio (Nacio 1%, solução de Miton, Asfer) promovendo sua ação bactericida. Após a desobturação dos condutos foi a limpeza das paredes dos condutos com EDTA

(Biodinâmica, Ibiporã, PR, Brasil) e a conduta clínica foi medicação intracanal com hidróxido de cálcio em glicerina (PASTA HG), e a restauração provisória com Ionômero de Vidro (fig. 4).

Figura 3 - Odontometria

Figura 4 - Curativo com CIV

Na segunda sessão foi removida toda a medicação, feito a limpeza e realizada a prova do cone principal N° 35 e na radiografia apresentou 1 mm aquém do ápice (fig. 5). Iniciou-se a obturação dos condutos com quatros cones secundários, cementação com MTA filapex (fig. 6), foi feita a condensação lateral ativa com condensador de Paiva frio e corte dos cones com condensador de Paiva aquecido (fig. 7).

Figura 5 - Limpeza do Curativo CIV

Figura 6 - Prova do cone e obturação

Figura 7 - Condensação lateral

Após a obturação dos condutos foi realizada a remoção dos resíduos de guta percha com gazes e álcool 70%, realizou a radiografia periapical e a restauração provisória com ionômero de vidro (fig.8 e 9).

O paciente segue em tratamento odontológico, pois necessitada de tratamento endodôntico no elemento dentário N° 45 e reabilitação protética no elemento dentário N° 44, a escolha operacional será um pino de vidro.

Figura 8 - Raio X final

Figura 9 - Obturação do conduto

5. Discussão

O tratamento de canal é excessivamente essencial para proteger os dentes e resolver a dor dos pacientes, a inflamação na polpa costuma ser dolorosa, mas não em todos pacientes, sendo assim para o êxito do tratamento endodôntico, é necessário que o canal radicular seja devidamente limpo, desinfetado, estruturado e obtido uma forma cônica.

O profissional poderá seguir duas opções de tratamento, após a realização do preparo químico-mecânico, sendo a obturação do sistema de canal radicular em única seção ou colocação de medicamento intracanal e conclusão em outra sessão. Mas o que se vale ressaltar e que em casos de pacientes com biopulpectomia a polpa encontra-se inflamada, com ausência de infecção, o que permite a possibilidade que o tratamento seja concluído em uma única sessão, pois não se faz necessário uso de medicação para auxiliar no processo de desinfecção do canal. No entanto sendo inviável concluir o tratamento em uma única sessão após preparo químico- mecânico dos canais radiculares, se faz necessário o uso de

medicação, devido à persistência do processo inflamatório que ocorrerá na região perirradicular.

Diante do exposto se faz necessário o uso de substância medicamentosa biocompatível com tecido remanescente, que atuará controlando o processo inflamatório gerado pelo processo cirúrgico.

No canal no qual não foi totalmente instrumentado usa-se corticosteroide-antibiótico, nos totalmente instrumentada pasta de hidróxido de cálcio associados a água destilada, o soro fisiológico, a solução anestésica ou a glicerina.

Contextualmente, vários são os avanços tecnológicos incorporados aos procedimentos endodônticos, tais como utilização de radiografia digital, tomografia computadorizada de feixe cônico, desenvolvimento de novos sistemas/instrumentos, magnificação, laser, dentre outros. Esses dispositivos vêm para melhorar a prática endodôntica diária e fornecer mais segurança e melhor agilidade, os avanços das pesquisas nesta área oferecem um futuro promissor para a endodontia regenerativa, afim de aumentar as taxas de sucesso dos tratamentos endodônticos, reduzindo assim a possibilidade de retratamento e minimizar os transtornos causado ao paciente.

6. Conclusão

A sintomatologia dolorosa não é aspecto principal para diagnosticar uma patologia, pois sabemos que existem alterações patológicas que acometem a polpa dentaria com ou sem ausência desse sintoma, na qual desencadeiam sérios problemas.

O presente caso buscou expor que para obtenção do sucesso do tratamento endodôntico não dependerá apenas de uma técnica de instrumentação, ou de conhecimento e habilidade profissional, ou medicação, ou cimento e mesmo da manutenção da cadeia asséptica. Esse sucesso dependerá de um conjunto de todos esses fatores aliados a

um correto diagnóstico do quadro clínico presente, que proporcionará um adequado plano tratamento. O conjunto de todos esses fatores mostra a importância de uma conduta técnica e equilibrada do operador, para a regressão da lesão.

O tratamento endodôntico permitirá a manutenção à função do elemento dentário na cavidade oral, proporcionando uma estética do sorriso, garantindo a satisfação do paciente e o bem-estar.

7. Referências

AGUIAR, C. **Soluções Irrigadoras Utilizadas para o Preparo Biomecânico de Canais Radiculares.** Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, v. 10, n. 1, p. 127-133, 2010.

CÂMARA, A.; ALBUQUERQUE, M.; **Endodontia, Biologia e técnicas, 4º edição.** Elsevier 2015.

F, José; JR, Siqueira. **Princípios biológicos do tratamento endodôntico de dentes com polpa viva.** In: Revista Brasileira em Odontologia, Rio de Janeiro, v.68, n. 2, p. 161-5, jul./dez. 2011.

Loiro LS, Gomes APM, Carvalho AS, Delavechia RG, Balducci I, Silva EG. **Remoção manual ou automatizada do material obturador do canal radicular: Guta-percha x Real Seal.** Rev assoc paul ciRdent 2012;66(4):292-6.

Moretti LCT, Silva JRA, Prado RM, Fernandes KGC, Boer NCP, Simonato LE et al. Clareamento de dentes despolpados: **relato de caso clínico.** Arch Health Invest. 2017;6(5):213-17.

SIQUEIRA, J. F., JR. **Treatment of endodontic infections.** London: Quintessence Publishing, 2011. STUKER, Marcelo; VERZA, Eledio. **Tratamento endodôntico em sessão única ou múltipla.** 2003. Tese

(Especialização em endodontia)- Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal De Santa Catarina, Santa Catarina, 2003.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/e

desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

[xpediente](#) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil